

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2023-1/3

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2023

Бош муҳаррир:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Тахрир ҳайати:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.
Абдуллаев Баҳром Исмоилович, ф-м.ф.д.
Абдуллаев Равшан Бабажонович, тиб.ф.д., проф.
Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович, т.ф.д., проф.
Агзамова Гулчехра Азизовна, т.ф.д., проф.
Аимбетов Нагмет Каллиевич, и.ф.д., акад.
Аметов Якуб Идрисович, д.б.н., проф.
Бабаджанов Хушнот, ф.ф.н., проф.
Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д.
Буриев Хасан Чутбаевич, б.ф.д., проф.
Ганджаева Лола Атаназаровна, б.ф.д., к.и.х.
Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д.
Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д.
Дўсчанов Бахтиёр, тиб.ф.д., проф.
Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад.
Жугинисов Тангирберген Исаевич, б.ф.н., доц.
Жуманиёзов Зоҳид Отабоевич, ф.ф.н., доц.
Жуманов Мурат Арепбаевич, д.б.н., проф.
Кадирова Шахноза Абдухалиловна, к.ф.д., проф.
Каримов Улугбек Темирбаевич, DSc
Қутлиев Учқун Отобоевич, ф-м.ф.д.
Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.
Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.
Махмудов Рауфжон Баходирович, ф.ф.д., к.и.х.
Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф.
Мирзаева Гулнара Саидарифовна, б.ф.д.

Пазилов Абдуваеит, б.ф.д., проф.
Рахимов Раҳим Атажанович, т.ф.д., проф.
Рахимов Матназар Шомуротович, б.ф.д., проф.
Рашидов Негмурод Элмуродович, б.ф.н., доц.
Рўзбобоев Рашид Юсупович, тиб.ф.д., проф.
Рўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.
Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.
Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.
Сапарбаева Гуландам Машариповна, ф.ф.ф.д.
Сапаров Каландар Абдуллаевич, б.ф.д., проф.
Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф.
Сотипов Гойипназар, қ/х.ф.д., проф.
Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, б.ф.д., академик
Холлиев Аскар Эргашевич, б.ф.д., проф.
Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.
Чўпонов Отаназар Отожонович, ф.ф.д., доц.
Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д., проф.
Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц.
Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., доц.
Ўразбоев Ғайрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.
Ўрозбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.
Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.
Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.
Худайбергана Дурдона Сидиқовна, ф.ф.д.

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№1/3 (97), Хоразм Маъмун академияси, 2023 й. – 138 б. – Босма нашрнинг электрон варианты - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

МУНДАРИЖА
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

Alieva N. Conceptual foundations for the study of phraseological units and collocations in english, russian and uzbek	5
Aytmuratov A.M. Raqamli texnologiyalar sohasidagi yangi terminlarning til ilmi sohasidagi ahamiyati	7
Bekmurodova F.N. Translation issues of linguacultural concepts in novels	11
Haydarov A.A., Mansurova D. So'zlashuv va badiiy nutqda intonatsiyaning roli	14
Haydarov A.A., Mo'minova R. Antroponimlarni tahliliy o'rganish	17
Haydarov A.A., Ro'ziyeva N. Konnotativ ma'noning nutq birliklarida ifodalanishi	19
Haydarov A.A., Sattorova Sh. Modallikning ifoda vositalari	22
Ismoilova O.I. HNP ₂ komponenti o'rnida kelgan ikki valentli elementlar ifodalagan sintaksemlar	24
Jurayeva N.G. Mumtoz she'riyatning nazm tuzilishiga bir nazar	28
Khakimova M.F. The literary translation of the passage from A. Mukhtar's novel "Platan"	32
Kutlimuratova G.K. Konsepsiya maydon qurilishi haqida	35
Makhammadov B. Ingliz tilidagi AOTMI terminlarining genetik xususiyatlari	37
Mavlonova M.M. Pedagogical strategies of improving english in andragogy education	42
Minniqulov I.U. Tilshunoslikda aksiologik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari	45
Mirzazoda D.M. O'zbek tilida suyish funksional-semantik ma'nosining gender xususiyatlari	48
Nurjanov O. O'zbek tili etnografik leksikasining dialektal xususiyatlarini o'rganish muammosi	51
Qodirova M., Soqiyeva Sh. Pronominal murojaat shakllarida implikaturaning roli	54
Qulniyozova Sh.N., Uralova O.P. O'zbek va ingliz tillarida kosmonimlar hosil bo'lishining linguokulturologik xususiyatlari	57
Sabirova N.E. Xorazm dostonchiligi rivojida Ustoz-shogirdlik an'analari	59
Saparova Q.O., Irgasheva U.A. Xitoy tiliga oid til materiallarini baholash xususiyatlari haqida	63
Sapayeva F.N. Xorijiy tillarni (ingliz tili) o'zlashtirishda o'yinlar orqali og'zaki nutqni rivojlantirish	66
Shokarimova K.A. Poetik matnlarda vizualizatsiya darajalari	69
Turdimurodov S. Evfemik graduonimiyada aynanlik va farqlilik tamoyili	71
Ubaydullayeva Z.H. Hissiyot tushunchasi va hissiyotlar lingvistikasi	74
Xusainova Sh.E. Tibbiyot sohasi misolida termin va tushuncha munosabati	77
Абдувалиев М.А. Ўзбек тилида тўсиқсизлик концептини воқелантирувчи лексик бирликлар	80
Азимов У.С. Оддий фольклоризм: таржима ва аслият	83
Бегимов О.Т. Сарик сўзининг апеллятив ва ономастик сатҳда қўлланиш хусусиятлари	86
Вахабова М.Т. Становление лингвокультурологии как самостоятельной научной дисциплины	89
Есемуратова У.Х. «Давлетярбек» достони ва дostonдаги образлар	92
Казакow И.Р. Қорақалпоқ тилшунослигида лингвокультурологик талқинлар	95
Мадалов Н.Э. Инглиз ва ўзбек тилларидаги табиат ҳодисаси билан боғлиқ мақолларда синоним ва антоним муносабатларини ифодаланиши	99
Мамурова М.М. “Ғазнавийлар” романида халқ оғзаки ижоди намуналарининг ўрни ва туш мотиви	102
Максетова З.Ш., Джолдасова Г.Б. Инсон интеллектуал қобилиятин ифодаловчи фразеологик бирликлар таҳлили	105
Минаварова Г.М. Заимствование – как процесс развития языка	108
Низомова Ш.Ш. Замонавий шеърятда сув ва олов билан боғлиқ образларнинг поэтик вазифаларда ифодаланиши	111
Рузиева М.Х. Замонавий тилшуносликда лисоний шахс тушунчаси	113
Сарсенбаев Қ.Ж. Т.Қайипбегеновнинг “Муғаллимге раҳмет” повести	117
Султанова З.С. Умар Хайём рубоиёти таржималарининг хусусиятлари	120

шахс эмас, мифик жонзот бўлиб, сувда яшайди ва балиқ подасини боқади. У сочлари ўсган, баҳайбат махлуқ сифатида тасаввур қилингани учун Сочли ота, Чочли ота деб юритилади. Балиқчилар сувга қармоқ ташлашдан олдин, унга:

Балиқчи ота, бақчи ота,

Уни боққан сочли ота, – дея мурожаат этишади.

Бундай образ славян ва туркий халқлар фольклорида ҳам учрайди. Масалан, туркманларда «сув одами» образи сақланган [8].

Халқ олов тимсоли орқали **фарзанд маъноси**ни ҳам ифода этган. Бу болаларга қўйиладиган Оловиддин, Оташбой, Гулхан исмлари мисолида ҳам ўз тасдиғини намоён эта олади. Лекин кейинчалик фарзанд маъноси олов образидан унинг атрибути бўлган чироқ образига кўчирилган. Шунинг учун кўпинча ота-оналарнинг ўз фарзандига тўппадан-тўғри «чироғим» деб айтиши кузатилади. Бу билан фарзандларнинг ота-она руҳига ису чироқ қилиб туриши одатига ишора қилинмоқда. Демак, «Ўғил ёққан чироқни, киз ҳам ёқар» мақолининг маъноси киз фарзанд ҳам оила қуриб, фарзанд кўрар экан, ота-онаси номи, чироғи ўчмаслигини таъминлайди.

Кўринадики, чироқ кўчими, одатда, ўғил ва киз фарзандларга нисбатан тенг қўлланилаверади. **Чироқ** – олов аналогларидан бири.

Тоғларим қаерда, чўлларим қани?

Одамларим, қайларга кетгансиз йироқ?

Қаршимда товланган йўлларим қани,

Қайдасан чироқ?

Тугади!

Тугади ҳамма оловим [9].

Нурга талпинмоқ тушунчасида яхшиликка, ёруғликка интилиш ғояси мужассам.

Хулоса қилиб айтганда, замонавий шоирлар ижодида сув ва олов билан боғлиқ турли нарсаларнинг ҳар хил маъноларда, турфа кўринишларда образлантирилгани кузатилади. Бу эса бадиий-эстетик анъана сифатида давом этиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Садриддин Салим Бухорий. Темури сўзи. / Бухорога Бухоро келди. Шеърлар. – Тошкент: «Маънавият», 1999. – Б.94.
2. Воҳидов Э. Деманг, шоир тиниб кетди. / Орзули дунё: Шеърлар. – Тошкент: «Шарқ», 2010. – Б.49.
3. Алпомиш. Ўзбек қаҳрамонлик эпоси. – Тошкент: «Фан», 1999. – Б.350.
4. Садриддин Салим Бухорий. Бухорога Бухоро келди. Шеърлар. – Тошкент: «Маънавият», 1999. – Б.44.
5. Муҳаммад Юсуф. Биз бахтли бўламиз. Шеърлар тўплами. – Тошкент: «Nihol», 2008. – Б.46.
6. Ҳожиёва О. Паноҳим. (Шеърлар ва ҳикоялар). – Тошкент: «Шарқ», 1998. – Б.11.
7. Турдимов Ш. Халқ кўшиқларида рамз. – Тошкент: «Фан», 2020. – Б.20.
8. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – Б.314.
9. Усмон Азим. Фонус. Шеърлар тўплами. – Тошкент: «Sharq», 2010. – Б.45.

УЎК 811

ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИҚДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТУШУНЧАСИ

М.Х.Рузиева, таянч докторант, Бухоро давлат университети, Бухоро

Аннотация. Мақола антропоцентрик тилшуносликнинг Марказий атамаларидан бирига бағишланган. Муаллиф тарихий ретроспектда "лингвистик шахс" атамасини талқин қилиши муаммосини ўрганади, тилшуносларнинг лингвистик шахс тушунчаси ва муаммоларига турли ёндашувларини таҳлил қилади, ушбу ҳодиса ва унинг таркибий қисмларини ўрганиши йўналишларини ўрганади; жорий атамадан фойдаланиши истиқболларини белгилайди.

Калит сўзлар: лингвистик шахс, тилшунослик, лингвистик шахс даражалари, лингвистик шахснинг таркибий қисмлари ва турлари, нутқ фаолияти, илмий парадигма.

Аннотация. Статья посвящена одному из центральных терминов антропоцентрической лингвистики. Автор рассматривает проблему толкования термина «языковая личность» в исторической ретроспективе, анализирует различные подходы

лингвистов к понятию и проблематике языковой личности, исследует направления в изучении данного феномена и входящие в него компоненты; намечает перспективы использования актуального терминологического обозначения.

Ключевые слова: языковая личность, лингвистика, уровни языковой личности, компоненты и типы языковой личности, речевая деятельность, научная парадигма.

Abstract. The article is devoted to one of the central terms of anthropocentric linguistics. The author examines the problem of interpretation of the term "linguistic personality" in historical retrospect, analyzes the various approaches of linguists to the concept and problems of linguistic personality, explores the directions in the study of this phenomenon and its components; outlines the prospects for the use of the current term.

Keywords: linguistic personality, linguistics, levels of linguistic personality, components and types of linguistic personality, speech activity, scientific paradigm.

Лисоний шахс тушунчасининг фаолияти тилшунослик фанининг терминологик аппарати билан чегараланмайди. Кўп сонли турли хил гуманитар фанлар бунга ўз ҳуқуқларини ҳақли равишда даъво қиладилар: бу атамани рус тили тарихи, психология, фалсафа, адабиётшунослик, лингводидактика ва бошқа фанлар бўйича тадқиқотларда топиш мумкин. "Лисоний шахс-бу тил ўрганишнинг барча жабҳаларини қамраб оладиган ва шу билан бирга инсонни ўрганадиган фанлар ўртасидаги чегараларни бузадиган ғоя" (Қараулов, 1987: 3). "Дастлаб, лисоний шахс тушунчаси психология ва социологияда шахс тушунчасидан "олинган" ва "шахс" атамасининг кенгайиши ва у томонидан белгиланган тушунча доирасининг торайиши билан шаклланади" (Воркачев, 1997: 33). Шахс тоифасига қизиқиш тилшуносликка турдош фанлар адабиётшунослик ва лингводидактикадан келиб чиққан бўлиб, бу ерда лисоний шахс тушунчасини талқин қилиш ўзига хос хусусиятларга эга (Виноградов: 1980). В.П.Нерознак лисоний шахс тушунчаси атрофида тўпланган лингвистик тадқиқотлар соҳасини "лингвистик персонология" ёки "лингвоперсонология" деб аташни таклиф қилган. (Нерознак, 1996: 113).

Гарчи "лисоний шахс" атамаси биринчи марта 1930 йилда В.В. Виноградов томонидан "Бадий наср тўғрисида" китобида ишлатилган бўлса-да, тилшуносликнинг ушбу соҳаси ўтган асрнинг 80-йилларида айниқса фаол ривожлана бошлади, чунки лисоний шахс категорияси ҳозирги пайтда белгиланган тилшуносликнинг янги, антропоцентрик боқичига яхши мос келади (қўшимча маълумот олиш учун: Қараулов, 1987: 21-23). Бугунги кунда лисоний шахсни ўрганишнинг турли назарий жиҳатларига бағишланган илмий мақолалар тўпламлари мунтазам равишда нашр этилмоқда. Лисоний шахс турларининг янги таснифлари таклиф этилипти. Ҳақиқий одамлар ва бадий персонажларнинг лисоний шахсларини, жамоавий ва индивидуал лисоний шахсларни таҳлил қилишнинг амалий натижалари элон қилинади. Шундай қилиб, Т. В. Кочетковнинг ишида элита нутқ маданиятининг ташувчиси сифатида фармаколог К. И. Бендернинг нутқи асосида ҳақиқий индивидуал тил шахсияти ўрганилади (Кочеткова: 1999). Г. В. Катулланнинг тил шахсияти И. Е. Пшенинанинг ишида тадқиқот объекти вазифасини бажаради. (Пшенина: 2000). З.А. Кузневич ва И.В. Трещалина ишларидаги адабий қаҳрамонларнинг лисоний шахслари Э. Хемингуейнинг асарларидаги қаҳрамонларининг лисоний шахсларидир (Кузневич: 1999) ва А.П. Чехова (Трещалина, 1998). Л.А. Каракуц-Бородинанинг иши Владимир Набоков мисолида бадий матн муаллифининг лисоний шахсини тавсифлашга бағишланган (Каракуц-Бородина: 2000). Жамоавий лисоний шахслар турли хил хусусиятлар асосида ажралиб туради. Гендер фарқлари нуқтаи назардан эркак ва аёл лисоний шахсияти кўриб чиқилган (Табурова, 1999), ёш мезонлари нуқтаи назардан эса, Титоренко ўспириннинг лисоний шахсияти ҳақида гапирган (Титоренко, 2003).

Ушбу атама тилшуносликдаги замонавий тушунчаси кўп жиҳатдан ушбу тоифани махсус назарий таркиб билан тўлдирган Ю.Н. Қарауловга боғлиқ. "Лисоний шахс" атамасининг ўзи ва унинг маъноси тилшуносликда аллақачон ўрнатилган бўлиб кўринади. "Рус тилининг энциклопедик луғати"да бу атама полисемантик (кўп маъноли) деб тушунилади:

Лисоний шахс: 1) матнларда маълум бир тилнинг тизим воситаларидан фойдаланиш нуқтаи назаридан таҳлил қилиш, атрофдаги воқелик (дунё манзаралари) ҳақидаги тасаввурларини акс еттириш ва бу дунёда маълум мақсадларга эришиш учун тавсифланган у ёки бу тилнинг ҳар қандай *ташувчиси*.; 2) тил тизимининг тақдимотини матнларнинг функционал таҳлили билан боғлайдиган *шахснинг тил қобилиятини тавсифлашнинг мураккаб усулининг номи* (Караулов, 1997: 671). Келинг, ушбу таърифларни Ю.Н.Караулов томонидан берилган олдинги таъриф билан таққослайлик: Тил шахсияти-бу аклий, ахлоқий, ижтимоий ва бошқа таркибий қисмларни ўз ичига олган, аммо унинг тили, нутқи орқали синган *шахснинг тўлиқ вакили тури* (Караулов, 1987: 86).

Тақдим этилган таърифларнинг синтези бизнинг ишимизнинг ўзига хос хусусиятларига энг аниқ ва яқин бўлиб чиқади: *муайян воқелик ҳақидаги тасаввурни акс еттириш ва аниқ коммуникатив мақсадларга эришиш учун маълум бир тилнинг тизимли воситаларидан фойдаланиш нуқтаи назаридан она тилида сўзлашувчининг нутқини таҳлил қилишга асосланган шахсни тақдим этиш тури*. Тил шахсининг тузилиши масаласида деярли барча тадқиқотчилар Ю.Н.Караулов томонидан тақлиф қилинган тил шахсининг моделига у ёки бу тарзда мурожаат қилишади; у кўпинча турли хил лисоний шахсларни таҳлил қилиш учун асос сифатида ишлатилади, ўзгартирилади, таҳрирланади. Бу модел учта даражадан иборат: оғзаки-семантик (оғзаки-грамматик) ёки Лексикон, лингвистик-когнитив ёки тезаурус ва мотивацион ёки прагматикон. "Даражаларнинг ҳар бири ўзига хос бирликлар тўплами билан ажралиб туради, улар биргаликда тилни ўрганишда ишлатиладиган барча бирликларни қамраб олади ва уларни ушбу даражаларнинг ўзига хос хусусиятларига қараб қайта тақсимлайди" (Караулов, 1997: 672).

Лексиконга "шахс томонидан етарлича вакиллик матнларини яратишда фойдаланилган лексик ва грамматик воситалар фонди" киради. (Караулов, 1987: 87). Тил шахсини ўрганаётганда инсоннинг интеллектуал қобилиятларини Караулов биринчи ўринга қўяди. Шундай қилиб, она тилида сўзлашувчи учун тилни нормал даражада билишни назарда тутадиган энг паст, оғзаки-семантик даража нол деб тан олинади, гарчи бу лисоний шахснинг шаклланиши ва фаолияти учун зарур шартдир.

Когнитив даража "дунёнинг ўзига хос расмини тавсифлайди ва унинг тезаурусидида акс этади". Миллий маданият, урф-одатлар ва жамиятда қабул қилинган мафкура билан белгиланадиган маълум бир доминантнинг мавжудлиги тақозо қилади. Шундай қилиб, лисоний шахсни ўрганишнинг биринчи даражаси унинг ядровий таркибий қисмини билиш асосида унинг расмидаги ўзгарувчан қисмни танлашни ўз ичига олади.

Мотивацион даража "шахснинг коммуникатив ва фаолият эҳтиёжларини" қамраб олади, шахснинг "мотивлари, муносабатлари, мақсадлари, ниятлари нутқ хатти-ҳаракати ва унинг мазмуни билан ўзаро боғлиқдир(иерархиянинг камайиш тартибидида келтирилган)" (ўша жойда: 88). "Бу ерда инвариант борлиқнинг маъноси, инсон ҳаётининг мақсади ва инсоннинг ҳоми сапиенс тури сифатидаги ғояси деб ҳисобланиши керак, ўзгарувчан қисм эса индивидуал мотивлар ва мақсадлар бўлади" (ўша жойда: 38). Бу интеллектуал (когнитив) нуқтаи назардан иккинчи муҳим даража.

Ю.Н.Карауловнинг сўзларига кўра, яъни унинг ижтимоий роллари, касбий, ёши, жинси ва бошқа хусусиятларининг йиғиндисидида лисоний шахсни *яхлит* тасвир сифатида, "шахснинг тўлиқ вакили" сифатида ўрганиш мумкин; у томонидан ишлаб чиқарилган матнларнинг бутун тўплами (оғзаки ва ёзма) материалида бу барча турдаги таркибий қисмларни ўз ичига олган энг тўлиқ тавсифдир бирликларнинг лисоний шахсияти, уларнинг таркибидидаги ташкилот билан бирликда: иерархия, кесишма ва бошқалар. Бундай глобал кэнг қамровли тадқиқотлар фақат ёпиқ лисоний шахс учун, яъни тўлиқ нутққа эга бўлган шахс учун мумкин: "агар нутқ бошланган пайтдан бошлаб ўлимгача шахс томонидан ишлаб чиқарилган барча матнларни тузатиш учун шароит яратилса, тўлиқлик тубдан қафолатланиши мумкин". (Караулов, 1987: 85).

Таржимоннинг фаолиятининг назарий асосларини таҳлил қилишдан келиб чиқадиган лисоний шахсиятининг хусусиятларини умумлаштирамиз. Таржима маълум хусусиятларга эга. Таржима-бу воситачи орқали алоқадир. Бу жараёнда таржимоннинг роли жуда муҳим бўлишига ва у бир вақтнинг ўзида иккита кўринишда ҳаракат қилишига қарамай — қабул

килувчи ва жўнатувчи — таржима қилинган матн мазмунига ўзининг шахсий муносабати (воситачи сифатида) таржима маҳсулотига акс эттирилмаслиги керак. Аммо, аслида, таржима қилинган матн ҳеч қачон асл нусхага тенг келмайди. Таржима-бу талқин, фалсафа нуқтаи назаридан-акс эттириш; фаолият маҳсулоти ҳар доим яратувчининг шахсиятининг изига эга. Олинган хулосалар бизга тил шахсининг маҳсус турини — таржимоннинг *индивидуал* тил шахсига қарши бўлган таржимоннинг тил шахсини ажратиш кўрсатиш имконияти ҳақида гапиришга имкон беради. У таржимоннинг ҳар қандай лисоний шахсига хос бўлган асосдан ва маълум бир таржимоннинг ноёб таржима услубини ташкил етувчи индивидуал элементлардан иборат. Таржимоннинг типик лисоний шахсияти жамлаш хусусияти, мавҳумлик, эталонлик, шахссизлик каби хусусиятлар билан тавсифланади. "Мавҳумлик" шуни англатадики, таржимоннинг ўзига хос типдаги лисоний шахсияти, таржимоннинг индивидуал лисоний шахсидан фарқли ўлароқ, маълум бир мужассамлашда мавжуд эмас. Таржимоннинг ҳар қандай лисоний шахсига хос бўлган "жамлаш хусусияти" аввалги характеристикаси билан боғлиқ ва бу таржимоннинг жамоавий қиёфасини акс эттиришини кўрсатади. "Эталонлик" таржимоннинг типик лисоний шахсияти таржиманинг идеал, эталонга мос ёзувлар ҳолатини тавсифлашини кўрсатади. Охирги хусусият — "шахссизлик" - таржимоннинг ёзилган лисоний шахсининг таржимоннинг индивидуал лисоний шахсига қарама-қаршилигидан келиб чиқади, унда ҳар доим маълум бир шахснинг ўзига хослиги билан олдиндан белгилаб қўйилган индивидуал қатламлари мавжуд, яъни таржимон, ҳам психологик маънода, ҳам унинг ҳаётий тажрибаси нуқтаи назаридан. Таржиманинг ҳар бир аниқ актида ушбу мавҳум намунавий модел таржимоннинг ҳақиқий индивидуал лисоний шахси шаклида амалга оширилади, у ўзининг асосий, фундаментал хусусиятларида стандартга мос келади ва шу билан бирга ушбу таржимани яратишнинг ўзига хос шартлари ва таржимон вазифасини бажарган шахснинг ўзига хослиги туфайли ўзига хос хусусиятларга эга бўлади.

Таржимон ўз хоҳиши билан ёки хохламагн равишда ҳар доим маълум бир таржима мактаби, адабий анъана ва ижтимоий тартиб доирасида ҳаракат қилади (чунки таржиманинг тегишли потенциал аудиторияси муаллиф асл нусхасини яратганидан фарқ қилиши мумкин). Ушбу шартларнинг комбинациясини *таржима ҳолати* деб атаймиз. Таржима ҳолатига қараб, таржима маҳсулотига қўйиладиган талаблар фарқланади; шу билан бирга, шунга ўхшаш маҳаллий хронологик шароитларда ишлаган таржимонлар учун (бу шартларни *хронотоп* деб атаймиз) бу талаблар бир-бирига мос келади. Натижада, турли хил хронотопларнинг таржимонлари учун хронотоп томонидан аниқланган лисоний шахсият қатлами ўзига хос хусусиятдир (индивидуал, маҳсус) ва иши ўхшаш шароитларда амалга оширилган таржимонлар учун одатий ҳолдир. Шундай қилиб, таржимоннинг лисоний шахсини ўрганишда мавҳумликнинг учта даражасини ажратиш мумкин: ҳар қандай таржимоннинг лисоний шахси - маълум бир вақтда ва жойда таржимоннинг лисоний шахси - таржимоннинг индивидуал лисоний шахси.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Виноградов, В.В. Избранные труды: О языке художественной прозы. / В.В.Виноградов. - М.: Наука, 1980. - 360 с
2. Воркачев, С.Г. Две ипостаси языковой личности в лингвистике / С.Г.Воркачев // Языковая личность: проблемы обозначения и понимания: Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 5- 7 февр. 1997/ВГПУ. - Волгоград: Изд-во Волгогр. пед. ун-та «Перемена», 1997. - С. 33-34.
3. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н.Караулов. — М.: Наука, 1987.-261 с.
4. Караулов, Ю.Н. Языковая личность / Ю.Н.Караулов // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н.Караулов. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 1997. - С. 671-672.
5. Кочеткова, Т.В. Языковая личность носителя элитарной речевой культуры: дисс. ... канд. филол. наук / Т.В. Кочеткова. - Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1999. - 532 с.
6. Кузнецов, З.А. Языковая личность в литературно-художественном дискурсе Эрнеста Хемингуэя: автореф. дисс. ... канд. филол. наук / З.А.Кузнецов. - Иркутск, 1999 // <http://dissertation.narod.ru>
7. Нерознак, В.П. Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины / В.П.Нерознак // Язык. Поэтика. Перевод: Сб. науч. тр. Выпуск №426/МГЛУ. - Москва: 1996. - С. 112-116.
8. Пшенина, Т.Е. Дискурсное описание языковой личности Катулла: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. / Т.Е.Пшенина. — Алматы, 2000. - 31 с.
9. Титоренко, М.Ю. Сленг как составляющая языковой личности подростка, автореф. дисс. ... канд. филол. наук /М.Ю.Титоренко, М.: 2003,-27 с.

10. Ruzieva M.Kh. The Translator's Linguistic Personality as a complex Communicative Phenomenon // So'z san'ati xalqaro jurnali – Toshkent, 2021, Volume 4, Issue 2. – B. 130-138.
11. Ruzieva M.Kh. Manifestation of language personality and communicative personality in the study of intercultural communication// European Scholar Journal (ESJ) – Испания, 2021, Volume 2, №4. – B. 100-105.
12. Ruzieva M.Kh. Dichotomy of Linguistic Personality and Language under the Influence of Socio-Communicative and Lingua - Cultural Factors // Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture – Испания, 2021, Volume 2, Issue 10. – B. 131-135. Рузиева М.Х. Инсон лисоний тузилишининг клиник хусусиятлари// Scientific Progress – Toshkent, 2021, Volume 2, Issue 6. – B. 1090-1096.
13. Ruzieva M.Kh. The manifestation of the Linguistic thinking of the Translator in the Socio-communicative and Linguocultural // Scientific Progress – Tashkent, 2021, Volume 2, Issue 6. – B. 1103-1110.
14. Ruzieva M.Kh. The importance of the sociocommunicative aspect in the development of the translator's linguistic thinking // Образование и наука в XXI веке – Россия, том 2, №12 – B. 1407-1411.

УЎК: 821.51

Т.ҚАЙИПБЕРГЕНОВНИНГ “МУҒАЛЛИМГЕ РАХМЕТ” ПОВЕСТИ (БАДИЙ ОБРАЗ ЯРАТИШ, СЮЖЕТ ВА МАҲОРАТ)

Қ.Ж.Сарсенбаев, таянч докторант, Нукус Давлат Педагогика Институтини, Нукус

Аннотация. Мақолада ёзувчи Т.Қайипбергеновнинг “Раҳмат, муаллим” қиссасини яратишдаги бадий маҳорати ҳақида сўз боради. Асар сюжети, образ яратишнинг афзалликлари атрофлича таҳлил қилинган. Илмий хулосалар берилди.

Калим сўзлар: Адабиёт, маҳорат, ёзувчи, повест, образ, адабиётшунос.

Аннотация. В статье говорится о художественном мастерстве писателя Т. Кайыпбергена в создании новеллы «Спасибо, учитель». Подробно разобраны сюжет произведения, достоинства создания образа. Были даны научные выводы.

Ключевые слова: Литература, мастерство, писатель, повесть, образ, литературовед.

Abstract. The article talks about the artistic skill of the writer T. Kayipbergenov in creating the short story "Thank you, teacher". The plot of the work, the advantages of creating an image are analyzed in detail. Scientific conclusions were given.

Key words: Literature, skill, writer, story, image, literary critic.

Мустақиллик даврида бугунги қахрамон образини яратиш ва юксак инсонийлик, муҳаббат, меҳр-оқибат, ор-номус, одоб-ахлоқ, саховат каби фазилатларни барбод этиш, жумладан, миллий адабиётимизда бу образларни кенг жамоатчиликка тақдим этиш, айниқса эпик бадий асарларда. Адбий қахрамонлар ким? Улар қандай вазифани амалга оширилади? Ушбу илмий ишимизда Тўлепберген Қайипберген асарларига оид ана шундай саволларни атрофлича ўргандик. Адабий жараён доимо ривожланиб, ўзгариб турадиган ҳодисадир. Замон ва жамият ўзгариши миллий мафқуранинг, айниқса адабиётнинг ўзгаришига таъсир кўрсатмоқда. Адабий жараён жамиятда содир бўлаётган ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ.

Ҳозирги адабий жараёнда Тўлепберген Қайипбергеновнинг «Муғаллимге раҳмет» қиссаси инсонпарварлик ва тарбия, педагогик маҳорат масалаларини очиб берган характеристикаси билан ажралиб туради. Қорақалпоқ адабиётшунослигида инсон ва тарбия масалалари кўпгина ёзувчилар ижодида долзарб ҳисобланади. Бу муҳим муаммо қорақалпоқ адабиётшунослигида П.Нуржанов, А.Абдийев, Н.Орынбетова, Ж.Сағийдуллаева ва бошқа илмий тадқиқотлар томонидан ёритилган [1.2.3].

“Муғаллимге раҳмет” повестнинг сарлавҳаси ўқувчини ўзига тортади. Ўқувчини устознинг одамийлиги қизиқтиради. Шундай экан, ёзувчи ҳикоя атамасини тўғри танлаган десак, муболаға бўлмайди. Ёзувчи бадий асарда жамият ҳаётидаги, инсон тақдиридаги айрим муаммоларни юзага чиқаради. Бу муаммоларнинг сабаби уларнинг фикрларини этказишдир. Шу жумладан, ёзувчи асар ёзишнинг бутун жараёнида муайян нуқтаи назар ва тамойилларни олади. Уларни яратган тасвирларга ажратади. Демак, асар мазмуни мавзу, муаммо ва ғоядан иборат деган фикрга келамиз.

Повестта қишлоқ болалари инсонийликни, ҳалолликни, тўғри йўлни устозидан қандай ўрганишини кўрсатади. Халқнинг эскича тафаккури, қолаверса, қишлоқ аҳлининг муаллимни